

Presentación

La Universidad Rafael Urdaneta: 40 Años

La Universidad Rafael Urdaneta celebra durante el presente año 2014, 40 años en la historia de Maracaibo y del Estado Zulia, con el testimonio de mas de 14 mil egresados con alta valoración profesional, de los cuales muchos se destacan con su liderazgo en el ámbito nacional sino también internacional, con una matricula de 10 mil estudiantes entre pregrado y postgrado. La Universidad Rafael Urdaneta cuenta con tres Facultades- Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales que agrupan 13 Escuelas de Pregrado y 13 Programas de Postgrado. La Universidad Rafael Urdaneta esta ubicada en la ciudad de Maracaibo, con amplia influencia en todo el occidente del país. Hasta el año 2002 mantuvo su primera sede en el campus La Retirada en la zona noreste de Maracaibo. A partir del año 2002, se traslada a un hermoso paraje limitado por el norte en el Parque Vereda del Lago, por el sureste con el Lago de Maracaibo y por el oeste con la avenida El Milagro, en la zona céntrica de la ciudad; se trata de la nueva sede Vereda del Lago.

Considera el Rector Dr. Jesús Esparza que La Universidad Rafael Urdaneta ha logrado durante este periodo de tiempo consolidar un modelo de gestión del conocimiento universitario que hace posible la graduación de profesionales en el tiempo justo, con la debida pertenencia de la formación y en un ambiente de extrema seguridad y sitiado por la magia del Lago de Maracaibo. Entre las características y resultados de este modelo de gestión académico- administrativa, se destacan:

1. Un régimen de estudio de tres semestres, equivalente a 210 días hábiles de formación, en comparación a los 200 días hábiles exigidos para el subsistema de educación básica por la Ley Orgánica de Educación. Este régimen de estudios ha permitido que más del 40% de los estudiantes culminen en 4 años y el 60% culminen en menos de 5 años.
2. El campus universitario se integra en espacios coordinados que le permite al estudiante recibir sus clases teóricas y prácticas, realizar sus actividades artísticas y deportivas, consumir alimentos y bebidas, estudiar y revisar la agenda de exámenes y retornar a sus casas para solo asumir la agenda familiar.
3. Un sistema de biblioteca que satisface a plenitud los requerimientos OPSU sobre mas de 5.000 m² de espacio, con sistemas digitales de búsqueda al banco de textos y revistas especializadas, facilidades para el estudio individual y en equipo. El sistema de biblioteca conjuntamente con los espacios de estudios y de enlaces con bibliotecas digitales de otras instituciones exhibe una capacidad de atención por encima del 30% de la matricula estudiantil de la Universidad.
4. Las políticas de docencia, investigación, extensión y producción de La Universidad Rafael Urdaneta están articuladas a la formación de profesionales y ciudadanos, como individuos de actitud crítica frente al conocimiento universal, realidad social y a su propio destino.

En resumen, afirma el Rector Dr. Jesús Esparza, que el aprovechamiento del tiempo en la formación de los jóvenes, la gestión académica de alto rendimiento en todo el proceso de

enseñanza- aprendizaje y la libertad Institucional como inspiración para fomentar los valores de la democracia, justicia social y solidaridad humana, han sido las características que definen La Universidad Rafael Urdaneta, en estos 40 años de historia.

Dr. César García
Coordinador de Desarrollo Académico
Miembro del Comité de Asesores